

O'ZBEK TILIDAGI ALLA MATNLARIDA O'XSHATISHLAR

Sulaymonova Zebiniso G'ayrat qizi

Namangan davlat universiteti doktoranti

O'xshatishlar o'zida til va madaniyat uyg'unligini aks ettiradigan asosiy vositalardan sanaladi. O. S.Axmanovanning "Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati"da lisoniy o'xshatishga quyidagicha ta'rif berilgan: "O'xshatish (ingl. simile, fr. comparaison, nem. gleichnis, isp. simil.)" bir predmetni boshqasiga ular o'rtasidagi umumiy bo'lgan xususiyat asosida qiyoslashdir".

O'zbek tilshunosligida o'xshatishlar bilan bog'liq bir qancha tadqiqotlar amalga oshirilgan¹. Tadqiqotlarda o'xshatishlar semantik-sintaktik, pragmatik, uslubiy va lingvomadaniy jihatdan o'rganilgan. D.Xudorberganova inson haqidagi turg'un o'xshatishlarni ma'noviy guruhlariga ajratgan² bo'lib, quyida alla matnlaridagi o'xshatishlarni mazkur tasnif asosida ko'rib chiqamiz.

1. Inson a'zolari bilan bog'liq bo'lgan o'xshatishlar:

Qaldirg'ochning gajagiday

Qoshingdan aylanay sani.

Miyonko'lni tarragiday,

Bo'yingdan aylanay sani.

Qattiq yerning shalg'amiday

Yuzingdan aylanay sani.

Oq terakning gullariday

¹Mahmudov N.M. Семантико-синтаксическая асимметрия в простом предложении узбекского языка: Дисс. ... д-ра филол. наук. Ташкент, 1984; Худайберганова Д. Семантический и стилистический анализ конструкций уподобления в узбекском языке: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Ташкент, 1984; Mahmudov N., Xudoyberganova D. O'zbek tili o'xshatishlarining izohli lug'ati. – Toshkent: Ma'naviyat, 2013.; Qo'ng'urov R. O'zbek tilining tasviriy vositalari. – Toshkent: Fan, 1977.; Mukarramov M. O'zbek tilida o'xshatish. – Toshkent: Fan, 1976.; Yoqubbekova M. O'zbek xalq qo'shiqlarida o'xshatish: Monografiya. – Toshkent, 2003.; Mahmudov N. O'zbek tilidagi sodda gaplarda semantik-sintaktik assimetriya. – Toshkent: O'qituvchi, 1984.; Burxanov Z. O'zbek tilida ko'makchilar va ularga vazifadosh kelishiklar pragmatikasi: Filol. fanlari nomzodi... diss. avtoref. – Toshkent 2008. Usmanov F. O'zbek tilidagi o'xshatishlarning lingvomadaniy tadqiqi. – Toshkent, 2020.

² Xudoyberganova D. Matnning antroposentrik tadqiqi. – Toshkent: Fan, 2013, 94-b.

*Tishingdan aylanay sani,
Qaldirg'ochning qorasiday
Sochingdan aylanay sani.*

2. Insonning tashqi ko'rinishi bilan bog'liq o'xshatishlar:

*Sinli, sinli sinbatlim,
Na'ra she'rday haybatlim.
Qushday shunqor kelbatlim,
Ulug' shohday savlatlim.
Alla, bolam, alla-yay,
Jonim, bolam, alla-yay.*

3. Insonning jismoniy xususiyati bilan bog'liq bo'lgan o'xshatishlar:

*Yo'lbarlarday yuraklim, alla,
Qoplonlarday bilaklim, alla.
Yaxshi-yomon kunimda, alla,
Menga juda keraklim, alla.*

4. Insonning ovozi bilan bog'liq o'xshatishlar:

*Otang bilan onangni qora ko'zi, alla,
Sayrab turgan bulbulday shirin so'zi, alla.*

5. Inson nutqi bilan bog'liq o'xshatishlar

*Bolajonim bag'rimda, alla,
Erkalayman yayratib, alla,
Vatanimning bag'rida, alla,
Bulbul qushdek sayratib, alla.*

6. Insonning xarakteri bilan bog'liq bo'lgan o'xshatishlar:

*Onang ko'zi ko'zlaringga ziyo bo'lsin, alla,
Otang so'zi so'zlaringga dunyo bo'lsin, alla.
Toqatli bo'l, otangdayin mard o'g'lon bo'l, alla,
Yurtingni sev, xalqing uchun qalqon bo'lgin, alla*

7. Insonning holati bilan bog'liq bo'lgan o'xshatishlar:

*Ketsin babasi,
Keldi allasi.
Toshday qotsin,
Qushday tursin.*

8. Insonning xatti-harakati bilan bog'liq bo'lgan o'xshatishlar:

*O'zing gavhar donaday,
Turtib emgan tanaday.
Qo'limda cho'rchib o'ynasang,
Qo'lda suqsur-so'naday.*

O'xshatish uchun etalon sifatida tanlangan so'zlar ham o'zbek tilining lingvokulturologik xususiyatlarini ko'rsatuvchi til birligidir³. Alla matnlarida etalon sifatida tabiatdagi qushlar, hayvonlar, o'simliklar, suvga ko'p murojaat etiladi. O'simliklardan gul etaloni ko'p uchraydi. *Qizil gulday ochilgin-o, alla, Pista-bodomlar chaqqin-o, alla*. Gulning chiroyi, nozikligi va ijobiy ma'no bo'yoqdorligi mavjudligi bilan bog'liq.

O'zbek xalq allalarida bolaning holati va tana a'zolarini ifodalovchi o'xshatishlar miqdori boshqa ma'noviy garuhlardagi o'xshatishlarga nisbatan ko'p. Demak, alla matnlarini ijro etuvchi o'zbek xalqi vakillari ko'proq bolaning holatini va tana a'zolarini obrazli ifodalaydi, farzandi bilan bog'liq o'z mukammal idealini tasvirlaydi.

*Chopiganing bo'riday,
Bo'rilarning zo'riday.
Yigit bo'lar chirog'im,
O'zi erning eriday.
Alla, bolam, alla-yay,
Jonim, bolam, alla-yay.*

³ Xudoyberganova D. O'zbek tilidagi badiiy matnlarning antroposentrik talqini: Filol. fan. d-ri... diss. – Toshkent, 2015. – 95 b.

Xalq og‘zaki ijodi na‘munalarida tez-tez uchrab turadigan so‘zlardan biri bo‘ri so‘zi bo‘lib, bu haqida shunday deyiladi : O‘zbek tilidagi “Bo‘ri” so‘zi bugun qaysidir o‘rinda salbiy ma‘nodagi so‘z sifatida, ko‘chma ma‘noda ishlatiladi. Biroq dostonlarimizda doimiy ravishda keladigan “Chopinganda bo‘riday” misralari, jonli tildagi “Bo‘rimi, tulki” iborasi “Bo‘ri so‘zining yuzaga kelish ildizlari qadimiy, totemistik tasavvurlar bilan bog‘liq ekanini urg‘ulaydi⁴.

V.A.Maslova muayyan xalqning obrazli tafakkur tarzi xususan, o‘sha xalq tilida qo‘llanuvchi o‘xshatishlarda ham yaqqol namoyon bo‘lishini ta’kidlaydi⁵ . Xalq donishmandligi va ma‘naviy boyligi timsollaridan biri sanalgan alla matnlarida betakror o‘xshatishlar qo‘llanilib, ular millatning aql-zakovatini, milliy o‘lchovini ifodalaydi.

Yonaman-u kuyaman, Alla, bolam, alla.

O‘choqqa tushgan chaladek, Alla, bolam, alla.

Za‘farondek sarg‘ayibman, Alla, bolam, alla.

Bandida qolgan olmadek, Alla, bolam, alla.

Onaning ijtimoiy holati, ruhiyati o‘choqqa tushgan chaladek deb tasvirlanyapti. Yonmay qolgan o‘tinda yonish jarayoni tez yongan o‘tinga nisbatan uzoq davom etishi ma‘lum. Shu bilan birga chala yongan o‘tin arosatda qolib, kul ham bo‘lolmaydi, odatdagi o‘tin ham bo‘lolmaydi. Bandida qolgan olma esa umrning yashalmay kechgan fasllarini eslatadi. Onalarning o‘z menini past baholashi o‘zbek onalariga xos xususiyat sanaladi. Bu holat alla matnlarida ham ifodalanadi. onalar alla aytish chog‘ida o‘zi bilan bog‘liq holatlarga past baho beradi. *Qaddim gulday so‘libdi* deya, yoshlikning o‘tkinchiligiga ishora qiladi. Allalarda qo‘llanilgan turg‘un o‘xshatishlarga nazar solsak, ota obrazi etalon sifatida qo‘llanilsa, onalar tomonidan otani ulug‘lash, undagi sifatlarni e‘tirof etish yaqqol ko‘zga tashlanadi. *Toqatli bo‘l, otangdayin mard o‘g‘lon bo‘l, alla.* Otaga

⁴ T.Mirzayev, Sh.Turdimov, M.Jo‘rayev, J.Eshonqulov, A.Tilovov O‘zbek folklori. Darslik Toshkent – 2020

⁵ Маслова В.А. Человек в зеркале сравнения // <http://www.gumer.info/biblioter-Burs/Linguist/maslova/06/php>.

yuksak hurmat, muhabbat ko'rsatish milliy xarakter va dunyoqarash bilan bog'liq bo'lib, oilada beshikdan boshlab singdiriladigan tarbiya jarayonlaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Маслова В.А. Человек в зеркале сравнения // [http/ www gumer. Info / biblioter – Burs / Linguist / maslova / 06/ php](http://www.gumer.info/biblioter-Burs/Linguist/maslova/06/php).
2. Mahmudov N.M. Семантико-синтаксическая асимметрия в простом предложении узбекского языка: Дисс д-ра филол. наук. Ташкент, 1984.
3. Худайберганава Д. Семантический и стилистический анализ конструкций уподобления в узбекском языке: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Ташкент, 1984.
4. Mahmudov N., Xudoyberganova D. O'zbek tili o'xshatishlarining izohli lug'ati. – Toshkent: Ma'naviyat, 2013.
5. Qo'ng'urov R. O'zbek tilining tasviriy vositalari. – Toshkent: Fan, 1977.
6. Mukarramov M. O'zbek tilida o'xshatish. – Toshkent: Fan, 1976.
7. Yoqubbekova M. O'zbek xalq qo'shiqlarida o'xshatish: Monografiya. – Toshkent, 2003.
8. Mahmudov N. O'zbek tilidagi sodda gaplarda semantik-sintaktik asimmetriya. – Toshkent: O'qituvchi, 1984.
9. Burxanov Z. O'zbek tilida ko'makchilar va ularga vazifadosh kelishiklar pragmatikasi: Filol. fanlari nomzodi... diss. avtoref. – Toshkent 2008.
10. Usmanov F. O'zbek tilidagi o'xshatishlarning lingvomadaniy tadqiqi. – Toshkent, 2020.
11. Xudoyberganova D. Matnning antroposentrik tadqiqi. – Toshkent: Fan, 2013, 94-b.
12. Mirzayev T., Turdimov Sh., Jo'rayev M., Eshonqulov J., Tilovov A. O'zbek folklori. Darslik. – Toshkent, 2020.

13.Xudoyberganova D. O‘zbek tilidagi badiiy matnlarning antroposentrik talqini: Filol. fan. d-ri... diss. – Toshkent, 2015. – 95 b.